

AHOLI SALOMATLIGINI MUSTAXKAMLASHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Yo'ldashov M.R.

p.f.b.f.d.(PhD). O'zjdtsu.

murodjon.yoldashov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365530>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ortiqcha vaznga ega insonlarni sog'lomlashtirishga yordam beruvchi usullar yoritilgan bo'lib jismoniy tarbiya vositalari va sport elementlaridan foydalanishning metodik tomonlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sport, vazn, indeks, semizlik, mashq, yog', tizim, axoli.

Аннотация. В данной статье описаны методы, которые помогают людям с избыточным весом оздоровиться, а также раскрыты методические аспекты использования средств физического воспитания и спортивных элементов.

Ключевые слова: спорт, вес, индекс, ожирение, физические упражнения, жир. система, населения.

Abstract. This article describes methods that help overweight people improve their health, and also reveals methodological aspects of using physical education and sports elements.

Key words: sport, weight, index, obesity, exercise, fat, system, population.

Mavzuning dolzarbligi. Ortiqcha vazn yoki semizlik asosan rivojlangan davlatlarda jiddiy muammoga aylangan. Xususan, respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash tizimida jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda. Semizlik, asosan uning abdominal (qorin sohasidagi) shakli ko'plab kasalliklarning kelib chiqishida muhim rol o'ynashi so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida o'z isbotini topdi.

Mamlakatimizda ushbu kasallikning tobora oshib borayotganligi statistik ma'lumotlarda o'z aksini topmoda. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020 yil 20 oktyabrda PF 60-99 son "Sog'lom turmush tarzini xayotga keng tadbiiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" Farmoni aynan ushbu masalaga qaratilgan bo'lib mamlakatimiz axolisini jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish bo'yicha qator maqsad va vazifalar belgilab berilgan.

Tadqiqot maqsadi. Semizlik kasalligida axoli salomatligini mustaxkamlashga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari. Ilmiy, o'quv va uslubiy ma'lumotlarni, internet manbalarini taxlil qilish, pedagogik kuzatish.

Tadqiqot natijalari va ularning muxokamasi.

Tana vazni indeksini bilish bu insonning xolatini anglashiga yordam berib uning kelgusidagi natijalarini tariblashtirishga yordam beradi.

Bu jarayonni muximligi shundaki to'g'ri ovqatlanish va jismoniy mashqlarni tadbiiq qilishda organizm xususiyatlarini qat'iy nazoratga olish lozim. Demak quyidagi omillarni inobatga olgan xolda jarayonni tashkil etish lozim:

- semizlik darajasi.
- sport bilan shug'ullangan va shug'ullanmaganligi
- kassalik tarixi
- ijtimoiy xolati.

Noto'g'ri ovqatlanish, toza havoning yetishmasligi – bular barchasi vazn ortishiga, tana chidamliligining pasayishi va stressga olib keladi. Natijada organizm yengil zo'riqishga ham bardosh bera olmaydigan bo'lib qoladi. Sog'liqni saqlash sohasi ko'plab o'z tasdig'ini topmagan qarashlar bilan o'ralgan. Mazkur muammoni bartaraf etishda jismoniy va sport bilan muntazam

shug'ullanish katta samara beradi. Vositalarni qo'llash borasida to'xtalsak sport bilan avval shug'ullangan insonlarda sport turiga muvofiqlashtirilgan vositalarni qo'llash katta samara beradi.

Masalan futbol bilan shug'ullangan va hozirgi kunda ortiqcha vaznga ega insonlarga kross yugurishlar, yugurish mashqlari, ayerobik vositalar va kislorod qarzini yuzaga keltiruvchi vositalardan foydalanish katta samara beradi.

Aniq bir sport turi bilan muntazam shug'ullanmagan insonlarga xar kuni 3-5 km masosfaga yurish va yugurish va kardio mashqlar kompleksini past shiddatda seriyalar sonini kamaytirgan xolda qo'llash tavsiya etiladi. Xar ikkala guruxga mansub kishilarni suzish bilan shug'ullanishlari xam katta samara beradi. Vazn yo'qotishga xarakat qilayotgan insonlar uy sharoitida ertalab va kechqurun maxsus trenajyorlardan (yugurursh yo'lakchasi, velotrenajyorlar) foydalanishi ushbu jarayonni tezlashtirishga yordam beradi. Mazkur kasallikni avj olmasligini ta'minlash maqsadida esa tibbiy tomondan ilmiy asoslangan reblitasion chora tadbirlar olib borish yaxshi samara beradi.

Dastlabki bosqichda haftasiga kamida 3 marta mashq qilish kerak, sport har kuni inson hayotida bo'lishi lozim. Bu shunchaki boshqa jismoniy faoliyati ham bo'lishi ham mumkin: haftasiga 3 marta kuch-quvvat mashqlarini bajarish, qolgan vaqtni yugurish yoki yurishga bag'ishlash tavsiya etiladi. Haftada bir marta mashq qilish, qoida tariqasida, foydasizdir, chunki bu tanaga sezilarli naf keltirmaydi. Bundan tashqari, uzoq tanaffuslar motivatsiya va muvaffaqiyatning yetishmasligini keltirib chiqaradi. Sport zalida muntazam mashg'ulotlar haqiqatan ham 45-60 daqiqaga mo'ljallangan. Biroq uyda mashq qilish haqida gap ketganda, odamlarning bo'sh vaqti har doim ham bo'lmaydi, ayniqsa ular uyda ishlashsa. Shuning uchun, agar kuniga 15-20 daqiqa mashq qilinsa, tashvishlanadigan hech narsa yo'q, lekin bu har kuni amalga oshirilishi kerak. Vaqt o'tishi bilan sportning afzalliklarini his qilish mumkin, ikkinchidan, vaqtni 30-45 daqiqaga ko'paytiradigan tarzda rejalashtirish kuzatiladi va bu bir soatga yaqinlashadi. Bu masalada asosiy narsa muntazam mashg'ulotlarga tayyorlik va mehnatsevarlikdir.

Semizlikda reabilitatsiya.

Reabilitatsiyaga qarshi ko'rsatmalar: semizlikda yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Reabilitatsiyaga asosiy maqsadi: modda almashinuvini yaxshilash, oksidlanish-qaytarilish jarayonini aktivlashtirish, yog'parchalanishini kuchaytirish, ortiqcha tana vaznini kamaytirish.

Reabilitatsiya mashqlari semizlikda quyidagi dastlabki holatlarda bajariladi: turgan, o'tirgan, yotgan. Davolovchi mashqlar semizlikda tananing yirik mushaklarga beriladi. Reabilitatsiyaning quyidagi shakllari qo'llaniladi: ertalabki gigienik gimnastika (Egg) mashqlari (15-20 daqiqa) miqdorli yurish, har xil sport o'yinlari (voleybol, badminton, tennis), turizm, yugurish.

Xulosa. Ovqatlanish tartibini to'g'irlash va jismoniy mashnlarni bajarish mutanosibligini organizm xususiyatlariga moslashtirgan xolda qo'llash evazigagina tana vaznini ushlab turish va uni kamaytirish mumkin. Biroq to'g'ri ovqatlanishdagi qat'iy tartib va jismoniy vositalarni xajmi va me'yorlarini to'g'ri belgilash masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabr PF 60-99 son "Sog'lom turmush tarzini xayotga keng tadbiiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" farmoni. Daryo.uz
2. Kerimov F.A. Sport sohasida ilmiy tadqiqotlar. Toshkent Zarqalam. 2001. - 8b.
3. Epifanov V. A. "Terapevtik madaniyat va sport tibbiyoti" M. "Tibbiyot" 2004 y.
4. Epifanov V. A. "Terapevtik jismoniy madaniyat" universitet talabalari uchun darslik M. "Tibbiyot" 2006 yil
5. Kun uz.